

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА МЕЖДУРЕЛИГИОЗЕН
ДИАЛОГ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА

СБОРНИК С ДОКЛАДИ

Научна конференция
„Хармония в различията“

София, 10.12.2024 г.

ЗА БУКВИТЕ
О ПИСМЕНОСТЪ

ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА

**Сборник с доклади
от Научната конференция
Хармония в различията
София, 10.12.2024**

**Съставители
Жоржета Назърска
Светла Шапкалова**

**София
Академично издателство *За буквите – О писменехъ*
2024**

Сборникът с доклади и съобщения се издава според работната програма на проект Организиране на Научна конференция *Хармония в различията* (ПЧФНП – 2024 – 02), финансиран по Наредбата на МОН за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна и художествено-творческа дейност.

Всички доклади са изцяло авторски и се публикуват без намеса от страна на съставителите. Изразените мнения са на авторите.

Всички права запазени. Някоя част от тази книга не може да бъде използвана с цел разпространение или да се възпроизвежда с каквито и да било средства (графични, електронни или механични, вкл. фотокопиране, заснемане, запис на лента, или всяка друга система за съхранение и извличане на информация), без предварителното разрешение в писмена форма на издателя, съставителите и авторите, освен в случаите на цитиране на отделни части в критични материали и/или рецензии.

© Жоржета Назърска, Светла Шапкалова, съставители, 2024

© Академично издателство *За буквите – О писменехъ*, 2024

ISSN 3033-1307 (USB)

HARMONY IN DIVERSITY

**Collection of papers from
the *Harmony in Diversity* National Conference
Sofia, 10.12.2024**

editors

Georgeta Nazarska and Svetla Shapkalova

**Academic Publisher
Za bukвите – O pismeneh
Sofia
2024**

**Университет по библиотекознание и информационни технологии/
University of Library Studies and Information Technologies
Български форум за междурелигиозен диалог и сътрудничество/
Bulgarian Forum for Inter-religious Dialogue and Partnership**

**НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ *ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА*/
HARMONY IN DIVERSITY NATIONAL CONFERENCE**

**по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека/
on the occasion of the International Human Rights Day – 10th December**

**10 декември 2024/ December 10th, 2024
СОФИЯ, УниБИТ/ SOFIA, ULSIT**

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

- Александра Куманова, проф. дпн
(УниБИТ)
Ариф Абдуллах, д-р (Висш ислямски
институт, София)
Дейвид Хосафлок, д-р (Институт за
албански и протестантски изслед-
вания, Тирана)
Жоржета Назърска, проф. д-р
(УниБИТ, България)
Ирина Морозова, доц. д-р (Челябински
държавен институт за култура)
Йомер Туран, проф. д-р (Близкоизточен
технически университет, Анкара)
Костадин Нушев, доц. д-р (СУ *Св.
Климент Охридски*)
Костаке Милков, д-р (Институт за
вяра и култура, Скопие)
Магдалена Гарванова, проф. д-р
(УниБИТ)
Марсел Израел, д-р (Европейски съ-
вет на религиозните лидери, Рели-
гии за мир – Европа)
Мирослав Михалски, проф. дн
(Християнска богословска акаде-
мия, Варшава)
Нина Дебрюне, доц. д-р (УниБИТ)
Светла Шапкалова, гл. ас. д-р
(УниБИТ)

Съставители на тома

Жоржета Назърска, Светла Шапкалова

Адрес на редакцията

УниБИТ,
1784, София,
бул. Цариградско шосе 119

EDITORIAL BOARD

- Alexandra Kumanova, Prof., D.Sc.
(ULSIT, Bulgaria)
Arif Abdullah, Ph.D. (Higher Islamic
Institute, Sofia)
David Hosflook, Ph.D. (Institute for
Albanian and Protestant Studies,
Tirana)
Georgeta Nazarska, Prof., Ph.D.
(ULSIT, Sofia)
Irina Morozova, Assoc. Prof., Ph.D.
(Chelyabinsk State Institute of
Culture and Arts)
Kostadin Nushev, Associate Prof.,
Ph.D. (Sofia University)
Kostake Milkov, Ph.D. (Balkan Institute
for Faith and Culture, Skopje)
Magdalena Garvanova, Prof., Ph.D.
(ULSIT, Sofia)
Marcel Israel, Ph.D. (European Council
of Religious Leaders, Religions for
Peace – Europe)
Miroslaw A. Michalski, Prof., D.Sc.
(Christian Theological Academy,
Warsaw)
Nina Debruyne, Assoc. Prof., Ph.D.
(ULSIT, Sofia)
Omer Turan, Prof., Ph.D. (Middle East
Technical University, Ankara,
Turkey, Northern Cyprus Campus)
Svetla Shapkalova, Chief Asst. Prof.,
Ph.D. (ULSIT, Sofia)

Editors of volume

Georgeta Nazarska, Svetla Shapkalova

Editorial Address

ULSIT,
119, *Tsarigradsko shosse* Blvd.,
Sofia, 1784, Bulgaria

СЪДЪРЖАНИЕ/CONTENTS

ПРИВЕТСТВИЯ/ WELCOMING ADDRESSES

проф. дн Ирена Петева, Ректор на УниБИТ/ Irena Peteva, Prof. D.Sc., Rector of the ULSIT	23
Георги Кръстев, директор на Дирекция <i>Вероизповедания</i> при Министерския съвет/ Georgi Krastev, Director of the Religious Communities Directorate at the Council of Ministers of Republic of Bulgaria	24
д-р Николай Нешев, председател на БФМРДС/ Nikolay Neshev, Ph.D., Chairman of the Bulgarian Forum for Inter-religious Dialogue and Partnership	26
д-р Марсел Израел, член на УС на Европейски съвет на религиозните лидери, Религии за мир – Европа/ Marcel Israel, Ph.D., Board member of the European Council of Religious Leaders, Religions for Peace – Europe	28
гл. ас. д-р Светла Шапкалова, председателка на Организационния комитет, УниБИТ/ Svetla Shapkalova, Chief Asst. Prof., Ph.D., Organizing Committee Chairperson, ULSIT	30

I.

РЕЛИГИОЗНО МНОГООБРАЗИЕ/ RELIGIOUS DIVERSITY

ВЯРА И КУЛТУРА/ FAITH AND CULTURE

<i>ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА МАЙКА И БАЩА:</i> КЪМ FR. 591R НА СОФОКЛЕВАТА ТРАГЕДИЯ <i>ТЕРЕЙ</i> / <i>WE ALL ARE CHILDREN OF MOTHER AND FATHER:</i> TO THE FR. 591R OF SOPHOCLES' <i>TEREUS</i>	33
Ваня Лозанова-Станчева/ Vanya Lozanova-Stancheva	

АРХЕТИП УСТРОИТЕЛЕЙ ЗРЕЛИЩ И ПРАЗДНЕСТВ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ/ THE ARHETYPE OF THE ORGANIZERS OF SPECTACLES AND FESTIVITIES IN THE ERA OF ANTIQUITY.....	61
Инна Владимировна Степанова/ Inna V. Stepanova	

**БОГОСЛОВИЕ/
THEOLOGY**

ИИСУС ХРИСТОС И ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ. СЪТВОРЯВАНЕ НА ЕВХАРИСТИЯТА/ JESUS CHRIST AND THE LAST SUPPER. THE CREATION OF THE HOLY EUCHARIST	66
Юри Илиев/ Yuri Iliev	

МОЛИТВАТА ЗА МЛАДЕНЕЦА ДО 40-ТИЯ ДЕН/ THE PRAYER FOR THE BABY UNTIL THE 40 TH DAY.....	77
Ивайло Василев/ Ivaylo Vasilev	

СУФИЗМЪТ КАТО ХЕРМЕНЕВТИЧЕН МЕТОД ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА КОРАНА: ИБН АТАУЛЛАХ ЕС-СЕКЕНДЕРИ И НЕГОВИТЕ <i>МЪДРОСТИ</i> / SUFISM AS A HERMENEUTIC METHOD FOR READING AND UNDERSTANDING THE QUR'AN: IBN ATAULLAH ES-SECONDERI AND HIS <i>WISDOMS</i>	88
Ариф Абдулах/ Arif Abdullah	

**ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ И ЦЪРКВИТЕ/
HISTORY OF RELIGIONS AND CHURCHES**

СИСТЕМАТИЧЕСКОТО БОГОСЛОВИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК – АКАДЕМИЧНИ ТРАДИЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НАСОКИ/ SYSTEMATIC THEOLOGY IN BULGARIA IN THE 20 th CENTURY – ACADEMIC TRADITIONS, REPRESENTATIVES AND GUIDELINES	115
Костадин Нушев/ Kostadin Nushev	

Св. НИКОЛАЙ МИСТИК – ПАТРИАРХЪТ ДИПЛОМАТ/ ST. NICHOLAS I MYSTICUS – THE PATRIARCH DIPLOMAT	132
Жоржета Илиева/ Zhorzheta Ilieva	

ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ И СЪЗДАВАНЕТО НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЯ/ ARCHBISHOPRIC OF OHRID AND MACEDONIAN NATION BUILDING.....	143
---	-----

Йован Йоновски/ Jovan Jonovski

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЛСКА НАЦИОНАЛНА КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА КАТО РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ В КУЛТУРНО РАЗНОРОДНОТО АМЕРИКАНСКО ОБЩЕСТВО В КРАЯ НА XIX В. / ORGANIZING THE POLISH NATIONAL CATHOLIC CHURCH AS A RELIGIOUS COMMUNITY, IN THE CULTURALLY DIVERSE AMERICAN SOCIETY AT THE END OF THE 19 TH CENTURY	152
--	-----

Дамян Хератим/ Damian Heratym

В ТЪРСЕНЕ НА ЕДИНСТВО МЕЖДУ ВЯРА И РАЗУМ: БЪЛГАРСКИЯТ КЛОН НА ЦЪРКВАТА НА ЕДИНСТВОТО (30-80-те год. на XX в.)/ IN SEARCH OF UNITY OF BELIEVE AND MIND: THE BULGARIAN BRANCH OF THE UNITY CHURCH (1930s–1980s).....	162
---	-----

Жоржета Назърска/ Georgeta Nazarska

ПРОТИВОРЕЧИЯ В АРМЕНСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ПЛУРАЛИЗМА В РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ В ДИАСПОРАТА (АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ)/ CONTRADICTIONS IN THE ARMENIAN COMMUNITY IN BULGARIA REGARDING PLURALISM OF RELIGIOUS RIGHTS AND FREEDOMS WITHIN THE DIASPORA – CURRENT ISSUES, GOALS, AND CHALLENGES	180
---	-----

Жаклин Бодурова/ Jacqueline Bodurova

ЗА НОВИЯ БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ ДАНИИЛ – МЕЖДУ КАНОНА И ЗАКОНА/ ABOUT THE NEW BULGARIAN PATRIARCH DANIEL – BETWEEN CANON AND LAW	193
---	-----

Благовест Върбаков/ Blagovest Varbakoff

ХАРМОНИЯ И ДИСХАРМОНИЯ ПРИ ОБРЕДИТЕ И ОБИЧАИТЕ ПО НАШИТЕ ЗЕМИ (СПОРЕД АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ В НАУЧНИЯ АРХИВ НА БАН)/ HARMONY AND DISHARMONY IN THE RITES AND CUSTOMS ESTABLISHED IN BULGARIAN LANDS (ACCORDING TO ARCHIVAL MATERIALS FROM THE SCIENTIFIC ARCHIVE AT THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES).....	211
Галя Господинова/ Galya Gospodinova	

**ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА/
PHILOSOPHY OF RELIGION**

СПЕЦИФИКА И СЪЩНОСТ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНИТЕ ИДЕИ КАТО РЕГУЛАТИВНИ ПРИНЦИПИ НА ЧИСТИЯ СПЕКУЛАТИВЕН РАЗУМ В КАНТОВАТА ФИЛОСОФИЯ/ SPECIFICITY AND ESSENCE OF TRANSCENDENTAL IDEAS AS REGULATIVE PRINCIPLES OF PURE SPECULATIVE REASON IN KANT'S PHILOSOPHY.....	221
Цветелин Ангелов/ Tsvetelin Angelov	

АВАТАРИТЕ НА РЕЛИГИОЗНИЯ ЛОГОС В ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ НА РУДОЛФ ОТО И НА ДЖОН ХИК/ THE AVATARS OF THE RELIGIOUS LOGOS IN THE INTERPRETATIONS OF RUDOLF OTTO AND JOHN HICK.....	234
Мирослав Бачев/ Miroslav Bachev	

ПРОБЛЕМИ НА ХАРМОНИЗИРАНЕТО НА ИНТЕРЕСИ В СОЦИАЛНО-ПОЛОВО ОБУСЛОВЕНАТА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНА ХРИСТИЯНСКА ИДЕНТИЧНОСТ/ PROBLEMS OF HARMONISATION OF INTERESTS IN ENGENDERED EASTERN ORTHODOX CHRISTIAN IDENTITY....	244
Лиана Гълъбова/ Liana Galabova	

**МЕЖДУРЕЛИГИОЗЕН ДИАЛОГ/
INTER-RELIGIOUS DIALOGUE**

РОЛЯТА НА РЕЛИГИЯТА В ПРОЦЕСА НА ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ / THE ROLE OF RELIGION IN THE PROCESS OF INTERCULTURAL INTEGRATION	257
Мирослав Михалски/ Mirosław A. Michalski	

ВЯРАТА – МИСЛЕНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО/ FAITH VIEWED INTERDISCIPLINARY	272
Евгени Велков/ Evgeni Velkov	
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ <i>БОГ Е ЛЮБОВ</i> – ОСНОВА ЗА КУЛТУРЕН И РЕЛИГИОЗЕН ДИАЛОГ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ/ THE <i>GOD IS LOVE</i> NATIONAL STUDENTS COMPETITION AS A BASIS FOR CULTURAL AND RELIGIOUS DIALOGUE IN THE BULGARIAN SCHOOL ENVIRONMENT	282
Полина Спирова/ Polina Spirova	
ХРИСТИЯНСКОТО СЪСТРАДАНИЕ И ДОСТОЙНСТВО (ИНТЕРАКТИВЕН УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА VI КЛАС)/ CHRISTIAN COMPASSION AND DIGNITY (INTERACTIVE LITERATURE LESSON FOR 6 th GRADE)	293
Огнян Узунов/ Ognyan Uzunov	
ХАРМОНИЧНАТА ДУХОВНА ПОТРЕБНОСТ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА РАЗЛИЧНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО <i>ЗОРАНА</i> / HARMONIOUS SPIRITUAL NEED FOR THE EMERGENCE OF THE VARIOUS CHRISTIAN <i>ZORANA</i> RADIO	305
Светла Шапкалова/ Svetla Shapkalova	
ГОСТОПРИЕМСТВОТО КАТО ДОБРОДЕТЕЛ И БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ДИАЛОГИЧНОСТ И ВЗАИМОПОМОЩ/ HOSPITALITY AS A VIRTUE AND A FRIENDLY ENVIRONMENT FOR DIALOGUE AND MUTUAL ASSISTANCE	318
Калина Пейчева/ Kalina Peycheva	
СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА/ SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY OF RELIGION	
ВЪЗПРИЯТИЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА ВРЕМЕТО И РЕЛИГИОЗНОСТТА В ПОСКОМУНИСТИЧЕСКА СЪРБИЯ/ PERCEPTION OF TIME AND RELIGIOSITY SHIFT IN POST-COMMUNIST SERBIA.....	331
Мария Тодосиевич/ Marija Todosijević	

МЛАДИТЕ ХОРА НА ПРАГА НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕНИЕ/ YOUNG PEOPLE AT THE THRESHOLD OF THE NEW MILLENNIUM.....	348
Климент Христов/ Kliment Hristov	
ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ НА РЕЛИГИЯТА/ INSTRUMENTALIZATION OF RELIGION	360
Петър Атанасов/ Peter Atanassov	
ВРЕМЕННИТЕ БРАКОВЕ И <i>ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА</i> / TEMPORARY MARRIAGES AND <i>ISLAMIC STATE</i>	372
РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ЖЕНИТЕ В <i>ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА</i> / THE ROLE AND PLACE OF WOMEN IN <i>THE ISLAMIC STATE</i>	381
Мая Махмуд/ Maya Mahmud	
РЕЛИГИОЗЕН КОПИНГ И ПРЕЖИВЕЛИЩНА СИСТЕМА: ИНТЕГРАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА/ RELIGIOUS COPING AND THE EXPERIENTIAL SISTEM: AN INTEGRATIVE PERSPECTIVE	390
Мария Иванова/ Maria Ivanova	
РЕЛИГИОЗНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ КАТО ДАР ОТ БОГА/ THE RELIGIOUS EXPERIENCE AS A GIFT FROM THE GOD.....	406
Ангел Василев/ Angel Vasilev	
АТЕИЗЪМ И РЕЛИГИОЗНОСТ В ПСИХОАНАЛИЗАТА/ ATHEISM AND RELIGIOSITY IN PSYCHOANALYSIS.....	417
Севделина Николова/ Sevdalina Nikolova	
ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА РУСКИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ОРИЕНТИРАНИ МИСЛИТЕЛИ ОТ КРАЯ НА XIX ВЕК И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА НРАВСТВЕНАТА ПСИХОЛОГИЯ/ PSYCHOLOGICAL VIEWS OF RUSSIAN RELIGIOUSLY ORIENTED THINKERS OF THE LATE 19 th – EARLY 20 th CENTURIES IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF MORAL ISSUES IN PSYCHOLOGY.....	426
Юрий Николаевич Олейник, Марияна Няголова/ Yurii Oleinik, Mariyana Nyagolova	

**РЕЛИГИЯ И ИЗКУСТВО/
RELIGION AND ART**

ПЛАЧЪТ НА АДАМ В ПОДИКОННИТЕ ТАБЛИ НА
ИКОНОСТАСА ПРЕЗ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ/
ADAM'S LAMENT IN THE SUB-ICON PANELS
OF THE ICONOSTASIS DURING THE PERIOD
OF THE BULGARIAN REVIVAL 434
Евгения Комарова-Казивола/ Eugenia Komarova-Kaziola

ИКОНАТА В НОВАТА СЪВРЕМЕННОСТ/
THE ICON IN THE NEW CONTEMPORARY ERA 446
Николинка Климукова/ Nikolinka Klimukova

ЕВХАРИСТИЙНА АНГЕЛОЛОГИЯ. ИЗТОЧНИ И ЗАПАДНИ
ЛИТУРГИЧНИ РЕЦЕПЦИИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО И
ИНТЕРПРЕТИРАНЕТО НА *АНГЕЛСКАТА ПЕСЕН*/
EUCHARIST ANGELOLOGY. EASTERN AND WESTERN
LITURGICAL RECEPTIONS IN THE STUDY AND
INTERPRETATION OF *THE ANGEL'S SONG*..... 459
Иван Иванов (Кюмурджийски)/ Ivan Ivanov (Kjumurdjiski)

II.

**ЕТНИЧЕСКО МНОГООБРАЗИЕ/
ETHNIC DIVERSITY**

**ЕТНОКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ/
ETHNO-CULTURAL INTERACTIONS**

ИСТОРИЧЕСКО И ЛИНГВИСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ЕЗИКА ЛАДИНО, ИЗПОЛЗВАН ОТ СЕФАРАДСКИТЕ ЕВРЕИ
НА БАЛКАНИТЕ В ЕПОХАТА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ/
HISTORICAL AND LINGUISTIC STUDY OF THE LADINO
LANGUAGE SPOKEN BY THE SEPHARDIC JEWS OF
THE BALKANS IN THE AGE OF THE OTTOMAN EMPIRE 501
Марсел Израел/ Marcel Israel

ШУМЕН – МЕЖДУ ОРИЕНТА И ЕВРОПА/
SHUMEN – BETWEEN THE ORIENT AND EUROPE 509
Ибрахим Карахасан – Чънар/ Ibrahim Karahasan – Çınar

ГЕНЕЗИС НА ЦИГАНСКИТЕ МАХАЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (XVI В. – 1878)/ GENESIS OF THE GYPSY NEIGHBOURHOODS IN THE BULGARIAN LANDS (16 th CENTURY – 1878)	531
Евгения Иванова, Велчо Кръстев/ Evgenia I. Ivanova, Velcho Krastev	
ОТ СЪЖИТЕЛСТВО КЪМ ПЛУРАЛИЗЪМ: ПООЩРЯВАНЕ НА КАНАДСКАТА МУЗИКА КАТО СРЕДСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИЯТА/ FROM COHABITATION TO PLURALISM: PROMOTING CANADIAN MUSIC AS A TOOL OF NATION BUILDING	548
Александра Фол / Alexandra Fol	
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА КАТО КУЛТУРНИ СРЕДИЩА НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ/ COMMUNITY CENTERS (CHITALISHTA) AS A CULTURAL CENTERS OF INDIVIDUAL ETHNIC COMMUNITIES	558
Венцислав Велев / Ventsislav Velev	
ПОНЯТИЕ <i>ПРАЗДНИЧНОГО ЭТНОТУРИЗМА</i> В АСПЕКТЕ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ/ THE CONCEPT OF FESTIVE ETHNOTOURISM IN THE ASPECT OF PRESERVING ETHNIC CULTURE	570
Дарья Николаевна Солнцева, Олеся Виталиевна Гришанина-Мошкина/ Darya Nicolaevna Solnceva, Olesya Vitalievna Grishanina-Moshkina	
ЕТНОКУЛТУРНАТА ДРУГОСТ/ ETHNO-CULTURAL OTHERNESS	
НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ У НАС/ NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ROMA COMMUNITY IN OUR COUNTRY	577
Йосиф Нунев / Yosif Nunev	
ФОРМИРАНЕ НА ЧЕТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ВТОРОКЛАСНИЦИ РОМИ. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА (АНАЛИЗ НА АНКЕТА С УЧИТЕЛИ)/ FORMATION OF READING COMPETENCES IN SECOND-GRADERS-ROMA. STATE OF THE PROBLEM (TEACHER SURVEY ANALYSIS)	593
Христина Гергова / Hristina Gergova	

<i>ПИСАНИТЕ БУЛКИ</i> – ЕЛЕМЕНТ ОТ КУЛТУРАТА НА ПОМАЦИТЕ НА БАЛКАНИТЕ/ THE <i>PAINTED BRIDES</i> – AN ELEMENT OF THE CULTURE OF THE ROMAKS IN THE BALKANS	606
Гюлгюн С. Гайгаджова/ Gyulgyun S. Gaygadzova	

III.

КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ/ CULTURAL DIVERSITY

ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ/ HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО КАТО НЕГОВО ПРАВО И ПРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ/ PROTECTION OF THE CHILD'S HEALTH, AS HIS RIGHT AND MORAL VALUE.....	617
Берджухи Йорданова/ Berdzhuhi Yordanowa	

<i>ПЪТУВАНЕ НА АВТОСТОП</i> – СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В ЛУДОГОРИЕТО/ HITCHHIKING – A SPECIALIZED PROGRAM FOR PERPETRATORS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE LUDOGORIE REGION	624
Георги Милков/ Georgi Milkov	

СЕКЦИЯ <i>АРХИВИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА</i> – ПРИМЕР ОТ ПРАКТИКАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪВЕТ НА АРХИВИТЕ/ SECTION <i>ARCHIVES AND HUMAN RIGHTS</i> – AN EXAMPLE OF THE PRACTICE OF THE INTERNATIONAL COUNCIL OF ARCHIVES.....	638
Тина Петрова/ Tina Petrova	

МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ/ INTERCULTURAL COMMUNICATION

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА КУЛТУРНАТА ДИПЛОМАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ/ A CONCEPTUAL FRAMEWORK OF CULTURAL DIPLOMACY: THEORETICAL AND INSTITUTIONAL PERSPECTIVES	647
Виктория Лекова/ Victoria Lekova	

ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ ВЪРХУ БИЗНЕСА
И КОМУНИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС/
INFLUENCE OF DIFFERENT CULTURES ON BUSINESS
AND THE COMMUNICATION PROCESS 660
Валя Симеонова/ Valya Simeonova

**КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ/
CULTURAL DIALOGUES**

КУЛТУРНИЯТ ДИАЛОГ ЗА ПОЗНАНИЕТО
(ЕДИНСТВО НА МНОГООБРАЗИЕТО
В ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЕНЦИКЛОПЕДИИ)/
THE CULTURAL DIALOGUE ABOUT KNOWLEDGE
(UNITY OF DIVERSITY IN FOREIGN ENCYCLOPEDIAS) 671
Александра Куманова/ Alexandra Kumanova

ЗНАЧЕНИЕ ЭМПАТИИ В УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИАЛОГА КУЛЬТУР/
THE IMPORTANCE OF EMPATHY IN THE SUCCESSFUL
IMPLEMENTATION OF THE DIALOGUE OF CULTURES 690
Татяна И. Жаркова, Анна Ф. Латыш/
Tatyana I. Zharkova, Anna F. Latysh

УНИВЕРСАЛНОСТ, АЛТРУИЗЪМ И ПРИНАДЛЕЖНОСТ –
КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ В ГРУПОВАТА ТЕРАПИЯ/
UNIVERSALITY, ALTRUISM AND BELONGING –
KEY FACTORS IN GROUP THERAPY 706
Камелия Славчева/ Kamelia Slavcheva

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОЛЕРАНТНО ОБЩЕСТВО
В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ?/
IS A TOLERANT SOCIETY POSSIBLE
IN THE MODERN WORLD 716
Мюмюн Тахиров/ Myumyun Tahirov

НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА КАТО КУЛТУРНИ СРЕДИЩА НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ

Венцислав Велев

Резюме: Читалищата в България имат дълга и богата история още от Възраждането. Те са средища за културно-просветна дейност и народно образование. Утвърждават се като институции, които съхраняват традициите, езика и обичаите на народа. С течение на времето играят все по-важна роля в поддържането на културната идентичност на отделните етнически общности в страната. В съвременната реалност, читалищата продължават да функционират като центрове за култура, образование и социални дейности. Предоставят пространство за организиране на събития, свързани с фолклора, езика, религиозните обичаи и изкуствата на различните общности, като по този начин съхраняват идентичността на българските турци, арменци, евреи, роми и други групи. В този смисъл читалищата действат като мост за интеграция и взаимно разбиране между етническите групи в обществото. Те са ключов елемент в цялостното културно и образователно развитие на нацията.

Ключови думи: читалища, етнически общности, културно наследство, малцинствени групи

Не един път, а в последните години дори доста често, е повдиган въпросът за ролята на народните читалищата като значим общностен център, изграден на принципа на толерантност към малцинствените групи. И всичко това в контекста на определението *народно*, което винаги е съпътствало развитието на читалищното дело и е показателно за единството на нацията. Представителите на различните етноси в страната са имали възможност да създават свои народни – български, читалища, утвърдили се през годините като средища за съхраняване и популяризиране на тяхната културна идентичност. Постепенно те се превръщат в институция, съчетаваща в едно етнически и религиозен плурализъм. Това многообразие на читалищното присъствие има както своите исторически традиции, така и съществена роля в съвременното ни е и израз на общоевропейския принцип за културно и единно многообразие.

Темата за народните читалища като културни средища на отделните етнически общности е актуална по няколко важни причини:

Многообразие и инклузия. В съвременното общество, което става все по-глобализирано и мултикултурно, етническите общности често се сблъскват с предизвикателства, свързани с интеграцията и запазването на собствената културна идентичност. В това отношение народните читалища играят ключова роля в осигуряването на пространство, където тези общности могат да развият и поддържат собствените традиции, като същевременно се включват активно и в по-широки обществени дейности.

Културно наследство. Народните читалища са исторически свързани с развитието на българската културна идентичност и просвета. Техните корени в периода на националното възрождане подчертават значението за съхраняване на културното наследство и традиции. Разширяването на тяхната роля към етническите общности предоставя нови възможности за популяризиране на културното разнообразие.

Социална свързаност и интеграция. Читалищата могат да служат като платформи за социална интеграция и взаимодействие между различни етнически групи. Те насърчават сътрудничеството между общностите, предоставяйки пространства за съвместни културни и образователни събития.

Образование и достъп. В много случаи, етническите общности имат специфични нужди и интереси, които не винаги се вписват в стандартните образователни и културни програми. Читалищата могат да предложат съответни образователни инициативи и програми на родния език, които да отговорят на нуждите на тези общности.

Политически и социални контексти. Увеличаващото се внимание към правата на малцинствените общности и инклузията, подчертават нуждата от адекватна инфраструктура и подкрепа за етническите групи и общности. Като културни и образователни институции те могат да бъдат важен компонент в тези усилия.

Развитие на местните общности. Читалищата могат да подкрепят икономическото и социалното развитие на местните общности, като предлагат платформи за предприемачество, културни мероприятия и социални инициативи.

Исторически основи на читалищата и многоетничността

Ако трябва да посочим най-точен пример за национални средища на просвета и култура със специфичен български облик, безспорно това са читалищата. В исторически план, създадени в средата на XIX в., те изначало са възприели идеята да бъдат обединителни центрове за предоставяне на нови познания и задоволяване на нарастващите културни потребности не само за българската общност, но и за отделните етнически общности, с които тя съжителства. Народните читалища се появяват като естествен отговор на нуждата от национална институция, която да поддържа и съхраняват българската идентичност. Това ги прави средища на духовно възраждане. Основните им функции са подчинени на тази идея и се изразяват в предлагане на местните жители на достъп до книги (български и чужди), театрални постановки, организиране на сказки и лекции, всевъзможни други културни прояви. Първите читалища възникват в градовете, но след Освобождението те започват да се създават и в по-малките селища, където често служат (вкл. и днес) като единствено културно, а в определени моменти и образователно средище. Тяхната роля е много по-широка от обикновена библиотека или местен културен клуб – те са институции, в които се съхранява не само българската култура, но и се насърчава модернизацията и просветата.

Исторически България е държава с разнообразна етническа структура. След Освобождението на територията на страната живее население, определящо се като българско и с основна религия християнство от източно-православно вероизповедание. Даденостите обаче са такива, че в страната живеят представители на други етнически и религиозни общности: турци, евреи, арменци, гърци, роми, както и други по-малки малцинствени групи, които в определени райони формират компактни поселения в селища. Според данни на националната статистика при преброяване през 1900 г. в България живеят 3 744 283 души, от които 2 888 219 са българи, 77,3% от общото население на страната. Освен тях, са регистрирани 531 240 турци (14,18%), 89 549 цигани (2,39%) и 235 275 от други етнически групи – евреи, арменци, гърци, руси, румънци и др. (6,28%). Сумарно общият брой на представителите

на различните малцинствени групи е 22,9 %.¹ Това поражда необходимостта спрямо тях да се отделя специално внимание, вкл. в сферата на образованието и културата.

Макар народните читалища първоначално да са създадени основно *от* и *за* българската общност, други етнически групи също играят важна роля в културния и социален живот на страната, респективно в дейността на читалищата по места. Това се предопределя от обстоятелството, че в многоетнически райони като Родопите и Североизточна България тези общности живеят заедно и културните им традиции се преплитат. Може би именно това е дало основание на първостроителите на читалищното дело да отбележат в програмните му документи, че читалищата се изграждат като *центрове на местната общност*. Няма пречки читалищата да се обособяват като средища на всички хора, без оглед на тяхната социална, етническа или религиозна принадлежност. Всички са равни и са приемани благосклонно за читалищни членове.

Въпреки свободата за участие и присъствие на всеки в читалищната дейност, първоначално наличните културни различия не винаги са били видими. Това може да се обясни с обстоятелството, че през първите години на тяхното съществуване, а и в периода на изграждането им читалищата основно са се фокусирали върху опазването и популяризирането на българската национална идентичност. Постепенно с развитието на читалищната мрежа се създават и читалища, насочени към конкретни етнически групи. Още от края на XIX в. възникват културни клубове на еврейската общност. Такива са регистрирани в Шумен, Русе, Варна, София. В многоетническите региони другите малцинства, като турците и арменците, също допринасят за развитие на читалищната дейност. Макар и да са част от създадените културни средища и да не се наричат точно читалища (евреите например използват названието *Бейт-Аам*, което означава *народен дом*), те функционират по подобие на съществуващите вече читалища. В началото на XX в. в Пловдив има арменско читалище, което организира културни събития, свързани с арменската култура, и предлага книги на арменски език. Подобни има в Русе и Варна. По същото време в Шумен местната турска общност също учредява свой културен център, където се развива ти-

пично читалищна дейност. Междувременно представители на много етнически групи активно се включват в организираните от местните читалища културни инициативи по места, като с това допринасят за културното многообразие и обединяване усилията на всички културни институции. Не са малко примерите, в които етническите групи създават собствени културни асоциации и библиотеки, а също и дружества по интереси. Примери за това има в София, Варна, Русе, Пловдив.

Етническите малцинства използват читалищата като платформа за съхраняване и предаване на своите културни традиции и език. Това е особено характерно за арменците и евреите, които се стремят да съхранят своята културна идентичност в условия на асимилация. Чрез читалищните прояви като театрални постановки, литературни четения и музикални събития, те успяват да запазят своята културна принадлежност, допринасяйки за общия колорит в страната.²

Етническото многообразие и читалищното законодателство

Специализираното читалищно законодателството в България не прави конкретно разграничение за читалищата спрямо етническата принадлежност на техните членове. Във всички действали до този момент читалищни закони (1927, 1941, 1946 и 1996) се запазва идеята за плурализъм, както и за недопускане на деление въз основа на социални, етнически или религиозни различия. Съвременната законодателна уредба за читалищата в България, вкл. за свързаните с отделни етнически общности, е установена в Закона за народните читалища (ЗНЧ). Той дава обща рамка за организацията, функциите и дейността на читалищата в страната, без да прави разграничение между читалища на отделни етнически групи, с което на всички се предоставя достатъчно свобода за творческа дейност. В случая общото законодателство е насочено към подпомагане и развитие на културното многообразие, гарантиращо правото на отделните етнически групи да поддържат традициите си. Държавата и общините предоставят финансова и административна подкрепа, стига тези културни средища да отговарят на законовите изисквания и да

изпълняват мисията си за съхранение и развитие на националната култура в страната.

Основни положения в ЗНЧ, визиращи и културните изяви на етническите общности:

Принцип на достъпност и равноправие – ЗНЧ гарантира, че читалищата са отворени за всички граждани, независимо от техния етнически произход, език или религия. Това означава, че етническите общности имат равен достъп до читалищната дейност и могат да създават свои инициативи, свързани със съхраняването на културната им идентичност.

Цели на читалищата – Според чл. 2 от закона, народните читалища имат за цел *задоволяване на културните потребности на гражданите*, вкл. *съхраняване на обичаите и традициите на населението*. Този текст предоставя законово основание за създаването и дейността на читалища, насочени към опазване на културата и традициите на различни етнически групи.

Автономия и свобода на дейността – ЗНЧ регламентира, че читалищата са юридически лица с нестопанска цел и имат автономност в своите дейности. Те могат сами да определят културната си програма, като това включва възможността да се фокусират върху специфични културни потребности на етническите общности. Например, читалища могат да организират събития и инициативи, насочени към ромската, турската, арменската или друга общност, стига това да е в рамките на закона и устава на читалището.

Финансиране и подкрепа – Според чл. 23 от закона, държавата и общините могат да отпускат субсидии и други финансови средства за подпомагане на читалищата. Макар законът да не отделя специален бюджет за етническите читалища, на практика такива читалища могат да кандидатстват за финансиране по общи програми, както и по програми за опазване на културното многообразие.

Програми за културно многообразие – Въпреки че ЗНЧ не съдържа конкретни разпоредби за етнически читалища, България е страна по редица международни конвенции и споразумения, насочени към защита на културните права на малцинствата, като Конвенцията за защита и насърчаване на многообразието на културните изрази на ЮНЕСКО. В рамките на тези международни ангажи-

менти държавата насърчава културните инициативи на етническите общности, вкл. чрез читалищната система.

Съвременната роля на читалищата за етническите общности

Съобразно традицията и законодателството читалищата се явяват *традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи*. Те са самостоятелен юридически субект, притежаващ автономия в своето развитие и управление. В дейността му *могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание*³. И макар че няма дефинирано определение за читалище на определена общност, съобразно неговата членска маса, място на възникване и функциониране, както и задачи можем да приемем, че налице са такива читалища, които приемат за своя основна мисия работа с представители на определени етноси и опазване на тяхната култура, като част от българската. По този начин осъществените от тях дейности са инструмент за съхраняване на културната идентичност на отделни групи и общности.

Етническите малцинства използват читалищата като платформа за съхраняване и предаване на своите традиции и език. Това е в отговор на стремежа за запазване на индивидуалността на съществуващите групи, които през годините са показали своята характерност и специфика. Читалищата все по-често се използват и като платформи за насърчаване на мултикултурния диалог. Чрез театрални постановки, литературни четения и музикални събития, организирани *от и за* представители на етническите малцинства, не само се опазва, но и се популяризира културната принадлежност, разкрива се нейната пестрота, която обогатява общата културна сцена в страната. Ето защо много читалища организират събития, които представят културата на различни етнически групи чрез фолклор, музика и изкуство. В селища с ясно изразено мултикултурно присъствие читалищата често организират събития с участие на турски, арменски и еврейски общности, като насърчават културния обмен и разбирателството между тях. По този

начин читалищната мрежа играе важна роля в интеграцията на етническите малцинства, особено чрез образователни програми и курсове по български език. На много места се разкриват курсове, насочени към подпомагане на деца и възрастни от малцинствени-те групи, за да се интегрират по-успешно в обществото, запазвайки своята културна специфика.

В контекста на посоченото може да се стигне до заключение, че дейностите, насочени към различните етноси в читалищата, се развиват по различен начин. Това е наложено от спецификата на общността, от нуждите ѝ и ресурсите на читалището. В много от тези културни институции са обособени следните направления:

Организиране на поредица от публични събития, представящи културата на различните етноси:

– Фестивали и празници: На тези събития се акцентира върху обичаите на отделните етнически групи. Провеждат се фестивали на фолклора, музиката и танците, характерни за традициите на турци, роми, арменци и др. Тези събития са отворени за по-широка публика, насърчавайки културния обмен и разбирателство. Същите са включени и в местните културни календари;

– Изложби и концерти: Често се организират изложби и концерти с традиционна музика, които показват разнообразието и богатството на малцинствените общности. Така те излизат извън обхвата на конкретното място посредством представянето им пред публика в различни населени места.

Образователни инициативи:

– Курсове по майчин език: По данни от последното преброяване в страната българският език е посочен като майчин от 85,3% от населението. Турският език е майчин за 8,7%, ромският е за 3,9%, а като друг, различен от посочените – е за 1,1%.⁴ Ето защо в някои читалища се провеждат курсове по майчин език за деца и възрастни от различни етноси. Това е особено важно за запазване на езиковата идентичност на общностите, особено когато езикът не се преподава в училищната система;

– Образователни лекции: Традиция за читалищата е организиране и провеждане на различни лекционни срещи. На тези лекции или кръжоци се разяснява историята и културата, харак-

терни за районите с изразено присъствие на определена етническа група. Такива мероприятия обогатяват не само самосъзнанието на членовете на общността, но и информираността на останалите жители за местната история и култура.

Религиозни и духовни практики:

– Религиозни празници и събития: В читалищата на общности като турци, евреи и арменци по традиция се организират събития, свързани с техните религиозни празници, като се спазват духовните практики на съответната етническа група. Това позволява на общността да пази своята духовна връзка и религиозна идентичност;

– Религиозно образование: През последните години се организират курсове по религиозно образование, които запознават деца и възрастни с религиозните традиции на етническата общност. Тези изяви са съобразени с действащото законодателство и най-вече със Закона за вероизповеданията. Това е в отговор и на основните принципи за правото на всяко лице на свобода на съвестта и вярата, на равенство пред закона без оглед на религиозната принадлежност и убеждения, и същевременно учи на уважение към християнството, исляма, юдаизма и другите религии.

Работа с деца и младежи:

– Кръжоци и клубове по интереси: Много читалища организират различни курсове, кръжоци и клубове по интереси, които основно са насочени към детската аудитория. Разкриват се детски и младежки ансамбли за изучаване на фолклорното наследство, за танци и музика, които имат за цел младите хора да изучат традициите на своята етническа общност, предавани през поколенията, както и да запознаят с тях останалите местни общности;

– Арт и занаятчийски работилници: Някои читалища развиват арт работилници, където децата се учат на традиционни занаяти, свързани с тяхната етническа култура. Това може да включва изработка на облекла, украси или сувенири, типични за съответната етническа общност.

Социални инициативи:

– Подкрепа за маргинализирани общности: Читалищата играят социална роля, предоставяйки подкрепа на маргинализирани етнически общности, като роми и др. уязвими групи. Те могат да

организирант социални програми, които включват образователни инициативи, кариерни консултации и социална интеграция;

– Социална кохезия и диалог: Чрез инициативи за междудисциплинарен диалог, читалищата често играят роля в изграждането на мостове между различните етнически групи и стимулират процеси на интеграция и разбирателство.

*

В резултат на посоченото може да се направи и обобщаващия извод, че читалищата са динамични институции, които съумяват да адаптират своите дейности спрямо нуждите на различните етнически общности.

Читалищата предлагат пространство за поддържане на традициите, обичаите и езиците на различните етнически групи. Те не само съхраняват културната им идентичност, но създават платформи за диалог и взаимодействие. Чрез дейностите си читалищата подкрепят и популяризират културното многообразие на България, подчертавайки важноста на етническото разнообразие като част от националната идентичност. Те действат като пазители на културното наследство, което обогатява обществото като цяло.

Безспорно е, че читалищата играят ключова роля в съхраняването на културното наследство и в същото време насърчават социалното разбирателство. По този начин те изпълняват възложените им задачи от действащото законодателство. Съобразени са и с традиционните очаквания на хората, и това ги утвърждава като основен културно-образователен център в страната.

Проследяването на процесите на развитие на съвременните читалища потвърждават хипотезата, че те са не само културни, но и социални центрове, които подпомагат устойчивото развитие на етническите общности, като част от българската нация. Те играят незаменима роля за укрепването на културната идентичност на малцинствата, като в същото време насърчават диалога между различните култури и поддържат социалното единство в страната. В този смисъл значимостта им не е само историческа, но и съвременна, тъй като отговарят на новите предизвикателства на обществото.

БЕЛЕЖКИ

¹ Население по местоживеене, пол и етническа група. Данни от националната статистика свързани с преброяване направено през 1900 г. // <https://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/1/2/R7.aspx>

² Отделни етнически общности създават свои културни средища, както и се включват в дейността на формирани вече читалища още от 80-те год. на XIX в. Вж. Velev, 2023.

³ Закон за народните читалища. Обн. ДВ, бр. 89 от 22 Октомври 1996 г., с изм. и доп.

⁴ Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2021 година // <https://census2021.bg/>

REFERENCES

Velev, V. (2023). More important moments related to the construction and activity of the first Jewish community centers (chitalishta) in Bulgaria (1919-1944). In: Bulgarian civil society against the Holocaust during the Second World War. Sofia: Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology – BAS, pp.129-180.

COMMUNITY CENTERS (CHITALISHTA) AS A CULTURAL CENTERS OF INDIVIDUAL ETHNIC COMMUNITIES

Ventzislav Velev

Abstract: Community centers in Bulgaria (chitalishta) have a long and rich history, beginning as early as the Bulgarian Revival period as centers for cultural and educational activity and public education. In the context of the construction of the Bulgarian national identity in the 19th century, they were established as institutions that preserve the traditions, language and customs of the people. Over time, community centers began to play an increasingly important role in maintaining the cultural identity of the various ethnic communities in the country. In the modern reality, community centers continue to function as centers for culture, education and social activities, with special attention being paid to the preservation of the traditions and cultural heritage of ethnic minorities. They provide a space for organizing events related to the folklore, language, religious customs and arts of the various communities, thereby preserving the cultural identity of the Bulgarian Turks, Armenians, Jews, Roma and other groups. Community centers not only support the preservation of ethnic cultures, but also act as a bridge for integration and mutual understanding between different ethnic groups in society. They are a key element in the overall cultural and

educational development of the nation, playing the role of community centers that strengthen social cohesion and cultural diversity.

Keywords: community centers (chitalishta), ethnic communities, cultural heritage, minority groups

Prof. Ventsislav Velev, Ph.D.

University of Library Studies and Information Technologies,
119, Tsarigradsko shosse Blvd.,
1784, Sofia

ORCID: 0000-0003-0666-7407

E-mail: v.velev@unibit.bg

ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА/
HARMONY IN DIVERSITY

Сборник с доклади от Научната конференция
Хармония в различията – София, 10.12.2024/
Collection of Papers from
the *Harmony in Diversity* Scientific Conference,
Sofia, December 10th 2024

Българска/ Bulgarian
Първо издание/ First edition

Съставители/ Scientific Editors
Жоржета Назърска, Светла Шапкалова/
Georgeta Nazarska, Svetla Shapkalova

Редактор/ Editor
Ангелина Пенева/ Anguelina Peneva

Предпечат
Лазарон принт ООД

Академично издателство
За буквите – О писменехъ/
Academic Publisher
Za bukвите – O pismeneh

ISSN 3033-1307 (USB)

ISSN 3033-1307 (USB)